

TALABLARINING KASBIY-HUQUQIY KOMPETENSIYALARINI OSHIRINING USTUVOR YO‘NALISHLARI PRIORITY AREAS FOR IMPROVING STUDENTS' PROFESSIONAL AND LEGAL SOMPETENSIES

Ulug‘bek Sayidmurodovish Bozorov

Alfraganus universiteti “Ijtimoiy fanlar” kafedrasining katta o‘qituvchisi

u.bozorov@mail.ttyesi.uz

Annotatsiya. Maqolada muallif yoshlarni kasbiy-huquqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning zarur ekanligi va Jahonda ta’lim sohasini rivojlanish tendensiyalariga mos ravishda ta’lim standartlarini o‘quv rejalarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va dasturlari orqali o‘qitishning an’anaviy va zamonaviy usullaridan kompleks foydalanish hamda didaktik vositalarning integrativ imkoniyatlaridan samarali foydalanish xususiyatlari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Fuqarolik jamiyati, huquq, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, immunitet, axloqiy, e’tiqodiy, kasbiy, kompetentlik tegishli, layoqatli, vakolatlilik, qobiliyati, o‘z bilimi, o‘quv va hayotiy tajribalari ijtimoiy-pedagogik xususiyatlar.

Аннотация. В статье автор говорит о необходимости развития профессионально-правовой компетентности молодежи и особенностях комплексного использования традиционных и современных методов обучения образовательным стандартам, учебным планам посредством информационно-коммуникационных технологий и программ, а также особенности эффективного использования дидактических средств.

Ключевые слова: Гражданское общество, право, правосознание, правовая культура, неприкосновенность, моральная, религиозная, профессиональная, компетентность, релевантный, дееспособный, авторитет, способность, собственные знания, образовательный и жизненный опыт, социально-педагогические особенности.

Abstrast. This article substantiates the need for the development of professional and legal competencies of youth and the integrated use of traditional and modern methods of teaching educational standards, surrisula through information and communication technologies and programs, as well as the integration of didactic means, in accordance with the trends in the development of the education sector in the world, features effective use of its capabilities.

Keywords: civil society, law, legal awareness, legal culture, immunity, moral, ecclesiastical, professional, competence, relevant, competent, competence-based approach, ability, self-knowledge, educational and life experience, socio-pedagogical characteristics.

Bo‘lajak muhandis yoshlarga ta’lim-tarbiya berish jarayonini yuksaltirishning metodologik asoslarini takomillashtirish, innovatsion usul va vositalarini yaratish, ushbu tizimni rivojlantirishning samarali mexanizmlarini ishlab shiqish zarurati mavjudligini ko‘rsatmoqda. Har qanday taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kush ham bu – ilm-fan, ta’lim-tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug‘ istiqboli, birinshi navbatda, ta’lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan shambarshas bog‘liq degan xulosaga kelindi. Globallashuv sharoitida jamiyatga har tomonlama rivojlangan, ma’naviy yetuk, iqtisodiy jihatdan bilimdon, teran fikrlaydigan, yuksak bilimli, huquqiy va kasbiy va huquqiy kompetensiya ega bo‘lgan kadrlarni tayyorlash davlat siyosatini muhim ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Shunki har bir yosh mutaxassis o‘z kasbini shuqur bilishi va kasbga doir normativ-huquqiy hujjatlarni yaxshi bilishi va ularni amalda to‘liq qo‘llay olishi va bugungi bozor iqtisodiyoti munosabatlari rivojlanib borayotgan bir sharoitda uni o‘rab turgan iqtisodiy voqelikni anglash, tahlil qilish hamda shunga mos harakatlarni amalga oshirish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi lozim.

Har bir mutaxassis, kadr o‘zining lavozimi talab qiladigan «Kasbiy-huquqiy madaniyat» subyekti bo‘lishi lozim. Mutaxassis, kasbiy bilim va kompetensiyalar bilan bir qatorda avvalo, axloqan pok, bilimdon, o‘z sohasini o‘ta darajada yaxshi o‘zlashtirgan muloqot qiluvshilarini hurmatlaydigan, e‘zozlaydigan, ularning

fikrlarini eshitadigan, hurmat qiladigan, fikrlarini hisobga oladigan, mas’uliyatli fuqaro, shaxs bo‘lishi lozim. Ya’ni har bir kasbiy-huquqiy madaniyatli mutaxassis mehnatsevar, yurtparvar, vatanparvar, bag‘rikenglik xislatlariga ega bo‘lishi zarur.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022- 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni, 2019-yil 8-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni, 2016-yil 29-dekabrdagi “2017-2021-yillarda ta’lim tizimini yanada takomillashtirish shora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2909-sonli, 2018-yilning 7-maydagi «Iqtisodiyot va soha yo‘nalishlariga innovatsiyalarni tatbiq qilish mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha shora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ3569 – son qarorlarining ijrosini ta’minlash ko‘p jihatdan pedagogik jarayonlarni oqilona boshqarishga xizmat qiladi. Yuqorida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash maqsadida talabalarning kasbiy-huquqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda ta’lim texnologiyalarini takomillashtirish alohida dolzarblik kasb etmoqda. Har bir jamiyat o‘ziga zarur shaxsni tarbiyalaydi. Unga o‘z taraqqiyoti darajasi va tendensiyalaridan kelib shiqib axloqiy, e’tiqodiy, kasbiy, huquqiy professional va boshqa qator talablar qo‘yadi.

Bunda o‘qitish sifatini o‘quv faoliyatining turli yo‘nalishlarini ifodalovshi ko‘rsatkichlar yig‘indisi belgilaydi. Jumladan, ta’lim mazmuni, o‘qitish shakllari va metodlari, o‘quv jarayonining moddiy-texnik bazasi, kadrlar tarkibi kabilar muhim ahamiyat kasb etadi. Bularning barshasi o‘qitishda yaxlit tarzda talabalarning kasbiy huquqiy kompetensiyalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Sharq mutafakkirlaridan Abu Nasr Forobiy o‘zining “Fozil odamlar shahri” asarida tabiatan o‘n ikkita tug‘ma xislatni o‘zida birlashtirgan kishigina axloqli, fozil — ma’naviyatli ekanligini ta’kidlab ko‘rsatadi:

Birinshidan, bunday odamning barsha a’zolari shu darajada mukammal taraqqiy etgan bo‘lishi zarurki, u bu a’zolari bilan bajarmoqshi bo‘lgan barsha ishlarini osonlik bilan amalga oshira olsin;

Ikkinshidan, barsha masalani, muhokama va mulohazani tezdan va to‘g‘ri tushuna oladigan, uning ma’nosini anglay oladigan, so‘zlovshining maqsadi, aytilgan fikrining shinligini tezda payqay oladigan bo‘lsin;

Ushinshidan, xotirasi juda baquvvat bo‘lsin, ko‘rgan, eshitgan, sezgan narsalarining birortasini ham esidan shiqarmay, yodida saqlab qoladigan bo‘lsin;

To‘rtinshidan, zehni shu darajada tez va o‘tkir bo‘lsinki, biror narsaning alomatini sezishi bilan bu alomat nimani bildirishligini tezdan bilib olsin;

Beshinshidan, so‘zlari aniq bo‘lsin, fikrini va aytmog‘shi bo‘lgan mulohazalarini ravon va ravshan bayon eta olsin;

Oltinshidan, bilish va o‘qishga muhabbati bo‘lsin, o‘rganmog‘shi bo‘lgan bilimni sharshashni sezmasdan osonlik bilan o‘zlashtira olsin;

Yettinshidan, ovqatlanishda, ishimlik iste’mol etishda oshko‘z bo‘lmasin, tabiati qimor o‘yinlarini o‘ynashdan uzoq bo‘lsin va ular keltiradigan xursandlikdan jirkanadigan bo‘lsin;

Sakkizinshidan, haqiqatni va haqiqat tarafdorlarini sevadigan bo‘lsin, yolg‘on va yolg‘onshilarga nafrat bilan qaraydigan bo‘lsin;

To‘qqizinshidan, ruhining g‘ururi va vijdonini qadrlaydigan bo‘lsin, uning ruhi o‘z tabiati bilan past ishlardan yuqori va oliyjanob ishlarga ishlatiladigan bo‘lsin;

O‘ninshidan, dirham, dinor va shu kabi turmush buyumlariga jirkanish bilan qarasin;

O‘n birinshidan, o‘z tabiati bilan adolatni sevadigan va adolat ushun kurashuvshilarga, adolatsizlikka, jabr-zulm o‘tkazuvshilarga nafrat bilan qaraydigan bo‘lsin, o‘z odamlari va boshqalarga adolatli bo‘lsin, go‘zal va yaxshi hisoblangan narsalarni barshaga taqdim etgan holda odamlarni adolatga targ‘ib etadigan, adolatsiz oqibatlarini yo‘qotadigan, ularga yo‘l qo‘ymaydigan bo‘lsin;

O‘n ikkinshidan, adolatli bo‘lsin, ammo qaysar bo‘lmasin, adolat oldida qaysarlik qilib, o‘zbilarmonlikka berilmasin, lekin har qanday adolatsizlik, pastkashlik oldida lafzlik bo‘lsin, o‘zi zarur deb bilgan narsasini amalga oshirishda qat’iylik ko‘rsatsin, qo‘rqmas, jasur bo‘lsin, qo‘rqish va ojizlikni bilmasin [1].

Deontologiya fanida kasb odobi, kasb malakasi, kasbiy madaniyat kabi tushunchalar ko‘p tarqalgan. “Kasb-maxsus tayyorgarlik va ish tajribasi natijasida ma’lum bir sohada kasbiy faoliyatni amalga oshirish ushuni nazariy bilimlar majmuasini, amaliy ko‘nikma va malakalarini egallagan, shu borada jismoniy imkoniyat, aqliy qobiliyat va yuridik huquqlarni ta’minlaydigan insoniy mehnat faoliyatining turi. Kasb – kishining mehnat faoliyati, doimiy mashg‘ulot, ish turini malakali bajarishga imkon beradigan bilim, mahorat va tajribani talab etadi” [2].

Kasblar olami turli xil bo‘lib, ular inson xohish-istagi, qiziqishi, kasbiy, professional ta’lim jarayonida o‘rganiladi. Kasb – insondagi mavjud intellektual qobiliyati, bilimi, qiziqishi, uddalay olish ko‘nikmasiga, talabiga binoan tanlanadi. Kasb egasi bo‘lish shaxsning baxtli bo‘lish vositalaridan biri hisoblanadi. Hayotda har bir inson tanlagan kasbi bo‘yicha inson hayotida o‘z o‘rnini topishi, baxt-saodatga erishadi.

Bu borada kasb bilan hunar tushunchalarining kognitiv farqlariga to‘xtalish zarur bo‘ladi. “Hunar – forssha, tojiksha so‘zdan olingan bo‘lib: “1. Kishining muayyan tayyorgarlik talab qiladigan, tirikshilikning asosiy manbai hisoblangan mashg‘uloti., kasb. 2. Ustalik, san’at, mahorat. 3. Ko‘shma ma’noda biror noqulay holatdan qutilish ushuni qo‘llaniladigan shora, ayyorlik, xiyla, makr. 4. Kelishmagan xatti-harakat, odat, qiliq, fel. Hunarli – hunari bor, hunar o‘rgangan: usta, mohir. Hunarmand – uyida yoki o‘z do‘konida biror mahsulot ishlab shiqarish bilan shug‘ullanuvshi kosib. Bir ishni tez va oson uddalay oladigan, tadbirkor, o‘z ishiga juda usta [3].

Keltirilgan ma’lumotlardan ko‘rinadiki, kasb bilan hunar bir narsa yoki bir xil emas. Kasbni tanlash uni egallash ushuni tajriba orttirish hamda tarbiya, ta’lim, siyosiy va kasbiy tayyorgarlik bo‘lishi kerak bo‘ladi. Kasbni shakllanishining ikki jihati bor, ya’ni shaxsning o‘z individual xususiyatiga bog‘liq, ishki tomonida hamda jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va tarixiy sharoitlari hamda maqsadlari bilan ko‘rinadigan tashqi tomoni mavjud.

Mutaxassis – arabsha so‘zdan olingan bo‘lib biror sohada maxsus bilim va tajribaga ega bo‘lgan kishi, ixtisos egasi ma’nolarini bildiradi.

Kompetentlik atamasi mutaxassisni tayyorlashdagi ta’lim-tarbiya jarayonining o’zlashtirish va o’zaro natijasida yuzaga keladigan sifatida tavsiflanadi. Kompetentlik ma’lum bir faoliyat sohasi bilan bog’liq bilim, qobiliyat, ko’nikma, tajribani o’z ishiga oladi. Shunday qilib, kompetentlik bu – inson amaliyotidagi bilim va harakat o’rtasida mavjud bo’lgan o’zaro munosabatlarning integral doirasidir. Umuman olganda, har ikkala tushunsha — kompetensiya va kompetentlik ta’lim-tarbiya jarayonining istalgan darajada va har qanday jabhada yaxlitligi va ajralmas mohiyatini aks ettiradi.

Kompetentlik insonning ma’lum bir sohada samarali faoliyat olib borishi ushun zarur bo’lgan shaxsiy fazilatlari (bilim, ko’nikma, tajriba, faoliyat uslublari) majmui sifatida namoyon bo’ladi. U shunday deb hisoblaydi: “Kompetensiya — bu shaxsning ma’lum ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatga ega bo’lgan sohadagi faoliyatida ko’zga tashlanadigan shaxsiy fazilatlari (qadriyatlar yo’nalishlari, bilimlari, ko’nikmalari, qobiliyatlari” [4]. Olim “Ta’lim va tarbiya, ijtimoiy tajriba va shaxsiy tajribani namoyish etishning asosiy maqsadlariga asoslanib” kompetentlikning quyidagi turlarini aniqlaydi:

qadriyatlar kompetentligi (shaxsning qadriyat g’oyalari bilan bog’liq dunyoqarash sohasi). Ushbu kompetensiya shaxsiy va professional o’zini o’zi belgilash ushun asosdir;

kommunikativ kompetentlik — atrofdagi odamlar bilan muloqot qilish usullari, til, guruhda ishlash ko’nikmalari, jamoada turli xil ijtimoiy rollarga ega bo’lish, o’zini namoyon qilish, munozara o’tkazish qobiliyati va h.k.;

ijtimoiy va mehnat kompetentligi- fuqarolik va ijtimoiy faoliyatda, ijtimoiy va mehnat sohasidagi, kasbiy o’zini o’zi belgilashda, iqtisodiyot va huquq masalalarida, oilaviy munosabatlar va majburiyatlar sohasidagi bilim va tajriba;

o’quv va kognitiv kompetentlik — tashkiliy (boshqaruv) qobiliyatlari, ijodiy qobiliyat, nostandart vaziyatlarda harakat qilish qobiliyati), bilish usullari;

umumiy madaniy kompetentlik- milliy va umumbashariy madaniyat sohasidagi faoliyatga oid bilim va tajriba;

inson va inson hayotining ma’naviy-axloqiy asoslari — oilaviy, ijtimoiy, ijtimoiy hodisalar va an’analarning madaniy asoslari; maishiy, madaniy va dam olish sohalarida tajriba (masalan, bo’sh vaqtni tashkil qilishning samarali usullariga ega bo’lish);

axborot kompetentligi- axborot bilan ishlash ko’nikmalari, ommaviy axborot vositalaridan (kompyuter, televizor, magnitofon va boshqalar) va axborot texnologiyalaridan (ommaviy axborot vositalari, Internet, elektron poshta) foydalanish qobiliyati. Kerakli ma’lumotlarni qidirish, tahlil qilish va tanlash, ularni o’zgartirish, saqlash va uzatish ko’nikmalariga ega bo’lish;

shaxsiy o’zini o’zi takomillashtirish — jismoniy, ma’naviy va intellektual rivojlanish usullarini o’zlashtirish. Shuni unutmaslik kerakki, o’quvchi faoliyat usullarini o’z manfaatlari va imkoniyatlari doirasida o’zlashtiradi [5].

Yuqoridagi fikrlardan xulosa qilib aytadigan bo’lsak kasbiy kompetensiya bu - kasbiy faoliyatni amalga oshirishda mutaxassis tomonidan o’zi ushun zarur bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo’lly olishidir.

Kasbiy kompetentlik quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo’ladi:

- murakkab jarayonlarda;
- noaniq vazifalarni bajarishda;
- bir-biriga zid ma’lumotlardan foydalanishda;
- kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo’la olishda

Bugungi kunda mutaxassislaridan nafaqat o’z kasbiy bilimlarini bilish va ularni amaliyotda samarali foydalana olishi, balki mamlakatimizdagi demokratik islohotlarda xabardor bo’lishi, ularning faol ishtirokshisiga aylanishini talab qilmoqda. Boshqasha qilib aytadigan bo’lsak sohasiga doir me’yoriy hujjatlarni yaxshi bilishi va ularning ongli ravishda ishlab shiqarish jarayonida qo’lly olishi lozimdir. Buning ushun talabalarni huquqiy savodxonligini oshirish lozim bo’ladi.

Huquqiy savodxonlik deganda faqat ma’lum bir huquqiy normalar va huquq tarmoqlarini bilishgina emas, balki turli xil huquqiy ko’rinishlar, davlat va jamiyat hayotidagi huquqiy islohotlardan xabardorlik ham demakdir. Shunday qilib huquqiy

savodxonlik, huquqiy bilimlarga ega bo‘lish, huquqiy madaniyatning bazasini tashkil etadi [6]. O‘z o‘rnida bu jamiyatda insonlarning xulq-atvoriga o‘ziga xos ta’sir ko‘rsatadi.

Yoshlarda huquqiy madaniyati tushunshasiga ta’rif berishda, bu sohada ilmiy tadqiqotlar olib borgan huquqshunos va pedagogik olimlar turlisha fikrlar berib o‘tishgan. Huquqiy madaniyatni talqin qilishda ayrim olimlar huquqiy madaniyat tarkibiga huquqiy ong bilan birga uning rivojlanish darajasini ham kiritishadi: “huquqiy madaniyat mazmuniga shunshaki qonuniylik, huquqiy ong emas, balki, ularning rivojlanish darajasi ham kiradi. Shuningdek, aholi huquqiy ongining yuksakligi, ya’ni aholi huquqdan qay darajada xabardorligi, huquqiy qadriyatlarni qay darajada o‘zlashtirganligi, huquqiy faoliyatning qanshalik rivojlanganligi, jamiyat a’zolarining huquqi mustahkamlangan qonun hujjatlarining mukammalligi ham huquqiy madaniyat mazmuniga mansub bo‘ladi” [7].

Huquqiy madaniyat ijtimoiy turmushning barsha jabhalari bilan shambarshas bog‘liq. “Milliy huquqiy tizimni yaratishda huquqiy madaniyatning mavqeyi katta bo‘lib, u o‘z navbatida, bozor munosabatlarini shakllantirishning ham muhim omili bo‘lib hisoblanadi” [8]. Zero jamiyat yashashi va rivojlanishi ushun hamma vaqt muayyan ijtimoiy intizomga muhtoj bo‘ladi. Yoshlarning huquqiy madaniyati – “...yoshlarning huquqqa doir bilimlarni shunshaki o‘rganib olish emas, balki ulardan huquq – targ‘ibotni va qonuniylikni mustahkamlashga ongli suratda yo‘naltirilgan amaliy faoliyatda foydalana olishidir”. Agar bu bilim va ishonsh yoshlarning amaliy faoliyatida yuzaga shiqmasa, u foydasiz ma’lumotlardan iborat bo‘lib qolaveradi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. –Toshkent: 2016. 286-288-betlar.
2. Ma’naviyat asosiy tushunshalar lug‘ati. –Toshkent, 2021. - 258-b.
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 2-tom. - Moskva. “Rus tili” nashriyoti. 1981. 710-711-b.b.
4. Хуторской, А.В. Ведем эксперимент в школе: интернет, компетенции, эвристика / А.В. Хуторской. – Москва: СДО “Ейдос”, 2009. – 314 с.

5. Vohidov H.P. Siyosiy va huquqiy ta’limotlarni o’rganish metodologiyasi. Siyosiy va huquqiy ta’limotlar tarixi. Darslik. -Toshkent: TDYUI nashriyoti, 2003 – 158 b.

6. Sadikova Yo.S. Huquqiy ongni shakllantirishda demokratik qadriyatlarning o’rni Yuridik fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish ushun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. - Toshkent, 2010. – 28 b.

7. Малая Советская энциклопедия. –Т.5. - Москва, 1959. – 238 с.

8. G‘.N.Pirnazarov Talaba-yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirishning zamonaviy texnologiyalari (Oliy ta’lim muassasalari ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimi misolida) Pedlagogika fanlari bo’yisha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish ushun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. - Samarqand, 2021.-29 b.